

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Файзуллаев Хуррамшох Хуршидович

Студент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.Ташкент

Научный-руководитель: и.о. доцента, PhD, Загребельская М.В.

Аннотация: В данной статье выявлены причины, обуславливающие необходимость развития экологической логистики. Рассматривается экологизация функциональных областей логистики, учет экологического фактора в рамках логистики города, определена роль ретрологистики как инструмента решения проблемы отходов. Обозначено эколого-экономическое противоречие применения экологистики и приведены меры его преодоления. Показан опыт зарубежных компаний, практикующих экологическое управление логистической деятельностью.

Ключевые слова: городская логистика, зеленая логистика, зеленая цепь поставок, зеленые технологии, логистика, ретрологистика, экологизация, экологическая логистика.

В современных условиях устойчивого развития учет экологических аспектов в логистической деятельности приобретает особое значение. Логистические операции, включая транспортировку, складирование и управление запасами, оказывают значительное воздействие на окружающую среду. Это воздействие выражается в выбросах парниковых газов, потреблении природных ресурсов и образовании отходов.[3]

Оптимизация транспортных маршрутов с помощью цифровых решений, таких как системы управления транспортом (TMS), позволяет сократить пробег грузовиков на 10-15%, что ведет к снижению потребления топлива и уменьшению выбросов вредных веществ. Примером может служить компания

DHL, которая внедрила систему маршрутизации и смогла сократить свои логистические затраты на 8% и выбросы CO₂ на 15%.

Применение энергоэффективных технологий на складах и логистических центрах также играет важную роль. Внедрение светодиодного освещения и систем автоматического контроля температуры и влажности может снизить энергопотребление на складах на 20-30%. Например, компания Amazon активно использует солнечные панели и энергоэффективные технологии на своих складах, что позволяет ежегодно экономить миллионы киловатт-часов энергии.[1]

Кроме того, важную роль играет разработка и внедрение систем управления экологической эффективностью, которые позволяют мониторить и анализировать экологические показатели логистической деятельности. Технологии Интернета вещей (IoT) и большие данные (Big Data) могут существенно повысить прозрачность и эффективность экологических инициатив, позволяя компаниям быстро реагировать на изменения и оптимизировать свои операции в реальном времени.

Примеры успешных экологических инициатив в логистике показывают, что учет экологических аспектов не только способствует сохранению окружающей среды, но и может привести к экономическим выгодам за счет сокращения затрат на топливо и энергию, улучшения репутации компании и укрепления ее рыночных позиций. Так, компания UPS, внедрив гибридные и электрические грузовики в свою автопарку, смогла сократить выбросы CO₂ на 12% и сэкономить более 10 миллионов литров топлива в год.[2]

Таким образом, учет экологических аспектов в логистической деятельности является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития, способствующей снижению негативного воздействия на окружающую среду и повышению общей эффективности логистических операций.

Литература:

1. Коблянская И.И. Структурно-функциональные основы

формирования

эколого-ориентированной

ЛОГИСТИКИ

<https://web.snauka.ru/issues/2015/04/51693>

2. Блинкин М.Я. Автомобили в городе: особенности национального пути // Архитектурный вестник. 2010. № 4 (115).

3. Йонкис А. Применение логистики в сфере оптимизации потоков городского транспорта // Труды Одесского политехнического университета. 2011. № 1 (35). С. 295 – 299.

4. Левкин Г.Г. Логистика и экология в России: использование опыта Европы http://www.1prime.ru/Transport_communications/20100528/755036336-print.html%20